

Un tiers des étudiants a suivi un stage en 2013-2014

Cette note présente les principaux résultats de l'enquête sur les stages dans l'enseignement supérieur effectuée en 2015 et portant sur l'année universitaire 2013-2014. Elle concerne les étudiants en formation initiale, hors apprentissage et contrat de professionnalisation. Les trois premières éditions de l'enquête portaient uniquement sur les inscrits en université en cursus licence et master, en formations d'ingénieurs et en instituts universitaires de technologie. A partir de 2014, le champ a été élargi aux universités de technologie, aux formations d'ingénieurs rattachées aux universités, à Paris-Dauphine ainsi qu'aux instituts d'études politiques.

DES DISPARITÉS D'ACCÈS AU STAGE SUIVANT LE CURSUS

Un peu plus d'un tiers des étudiants entrant dans le champ de l'enquête a effectué un stage lors de l'année universitaire 2013-2014 (34 %). La proportion de stagiaires dans les différentes formations est comparable à celle observée lors des enquêtes précédentes.

Proportion d'étudiants ayant fait un stage selon le cursus en 2013-2014

Champ : France métropolitaine + DOM
Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES, Enquête sur les stages

C'est en licence professionnelle ainsi que dans les formations d'ingénieurs que les stages sont les plus fréquents puisqu'ils concernent environ trois étudiants sur quatre. Ils sont aussi très répandus en DUT où ils concernent près de deux étudiants sur trois.

Dans les formations du cursus master en université, un peu plus d'un étudiant sur deux a effectué un stage en 2013-2014. Néanmoins, la part de stagiaires

est plus élevée parmi les masters professionnels que parmi les masters recherche (71 % vs 31 %).

Parmi les étudiants préparant un diplôme d'IEP, le recours au stage concerne 42 % des inscrits. Enfin, c'est dans les formations du cursus licence générale que les stages sont les moins fréquents (15 %).

Quelle que soit la formation suivie, la proportion de stagiaires augmente avec le nombre d'années d'études. En licence générale, celle-ci passe de 4 % en première année à 36 % en troisième année. La hausse se poursuit de façon régulière en master pour atteindre 63 % en deuxième année. En DUT, la différence est particulièrement marquée entre la première et la seconde année (de 42 % à 89 %).

LES STAGES SE DÉROULENT LE PLUS SOUVENT DANS LA RÉGION D'ÉTUDE

Les deux tiers des stages se déroulent dans la région administrative de l'établissement d'étude, un quart se tient dans une autre région et moins de 10 % à l'étranger.

C'est en master, en DUT et surtout en licence générale que les stages se font le plus souvent dans la région d'étude. Dans ces formations, les stages à l'étranger sont assez rares puisqu'ils concernent respectivement 9 %, 6 % et 7 % des étudiants. En licence professionnelle, il est plus fréquent que les stages se déroulent dans une autre région que celle de l'établissement de formation (31 %) mais les stages à l'étranger demeurent assez rares (8 %).

Les stages en dehors de la région sont plus fréquents dans les formations d'ingénieurs et les IEP : cette situation concerne plus de deux stages sur trois. En IEP, les étudiants sont même 30 % à effectuer un stage à l'étranger. Dans les formations d'ingénieurs, ils sont 24 %.

57 % DES STAGES DURENT AU MOINS DEUX MOIS

La majorité des stages se déroule sur une période supérieure à deux mois (57 % de l'ensemble des stages). C'est en licence professionnelle que les stages d'une durée supérieure à deux mois sont les plus fréquents (92 %). A l'inverse, moins d'un stage sur deux dure plus de deux mois en DUT et en licence générale. Cependant, dans ces formations comme ailleurs, la durée des stages augmente nettement avec le nombre d'années d'études. C'est par exemple le cas en licence générale où seulement 19 % des stages durent plus de deux mois en première année contre 37 % en troisième année.

UN STAGE SUR DEUX S'ACCOMPAGNE D'UNE GRATIFICATION

La loi prévoit une rémunération minimale pour les stagiaires. Ainsi, une gratification est due lorsque la présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil est supérieure à deux mois, soit l'équivalent de 44 jours, au cours de l'année d'enseignement.

Près de la moitié des stages sont gratifiés (48 %). C'est en licence professionnelle que la gratification est la plus fréquente (83 %), suivie des formations d'ingénieurs (74 %) et des formations du cursus

master (56 %). En revanche, seulement un stage sur cinq est gratifié en cursus licence générale.

A peine 10 % des stages sont gratifiés en dessous du seuil de 436 €. Ceux dont la gratification est comprise entre 436 € et 600 € représentent un peu plus des deux tiers des stages. Enfin, un peu moins du quart de l'ensemble des stages bénéficient d'une gratification supérieure à 600 €. La gratification est plus souvent élevée dans les formations d'ingénieurs et en master à un degré moindre : respectivement 54 % et 28 % des stages sont gratifiés au-delà de 600 €. A l'opposé, peu d'étudiants bénéficient d'une telle gratification en DUT (5 %) et en licence professionnelle (6 %). Il convient cependant de souligner que l'enquête ne permet pas de rapprocher l'information relative à la gratification des stages de celle relative à leur durée.

Ronan VOURC'H
MENESR-DGESIP-DGRI-SCSESR-SIES-A2.1

Indicateurs sur les stages effectués selon le cursus des étudiants en 2013-2014, en %

		Stagiaires*	Stages ≥ 2 mois**	Stages effectués hors région	Stages effectués à l'étranger	Stages gratifiés**	Gratification entre 436 et 600 €**	Gratification Supérieure à 600 €**
Licence pro	Ensemble	79	92	31	8	83	85	6
Licence générale	L1	4	19	20	3	12	53	9
	L2	15	25	17	5	14	56	8
	L3	36	37	19	8	26	75	11
	Ensemble	15	32	18	7	21	70	10
Master	M1	48	51	17	8	38	67	19
	M2	63	83	24	11	73	60	32
	Ensemble	55	68	21	9	56	63	28
Ingénieur	1 ^{ère} année	53	28	43	21	40	52	34
	2 ^{ème} année	82	91	35	36	72	50	44
	3 ^{ème} année	85	97	57	16	94	30	66
	Ensemble	73	78	45	24	74	40	54
DUT	DUT 1 ^{ère} année	42	7	24	3	10	58	9
	DUT 2 ^{ème} année	89	74	26	8	63	90	5
	Ensemble	63	49	25	6	44	87	5
IEP	Ensemble	42	64	42	30	48	60	21
Tous cursus		34	57	23	9	48	67	23

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES, Enquête sur les stages

* Pourcentage calculé sur l'ensemble des inscrits.

** Pourcentage calculé sur les données renseignées, dans l'hypothèse où les non-répondants se comportent comme les répondants. Il doit s'interpréter comme une estimation.

Lecture - 79 % des inscrits en licence professionnelle ont effectué un stage. Pour 92 % des stagiaires, le stage a duré deux mois ou plus. 83 % des stagiaires ont perçu une gratification. 85 % des stagiaires gratifiés ont reçu entre 436 et 600 € et 6 % ont touché plus de 600 € mensuels. 8 % des stages se déroulent à l'étranger et 31 % en dehors de la région administrative de l'université.

Pour en savoir plus :

« Les stages effectués dans les universités en 2011-2012 », Note d'information 14.02, MENESR-SIES, Avril 2014